

OS PRINCIPAIS EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS A INTERAÇÃO FARMACOLÓGICA ENTRE DIGOXINA E BENZODIAZEPÍNICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14335296

Cezar Ernani Mancini¹

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
cezar_ernani@hotmail.com

João Victor Santos Gomes²

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
joaovictorsantosgomes10@gmail.com

Tiago Cunha Berno Campos³

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
tiagocunhac1@gmail.com

Daniel Nassau de Araújo⁴

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
daniel-nassau@hotmail.com

Bernardo Pinto Entringe⁵

Medicina – Centro Universitário de Valença-UNIFAA
bernardoentringe@gmail.com

AT15: Saúde.

RESUMO: O estudo revisou os principais efeitos adversos relacionados às interações farmacológicas entre digoxina e benzodiazepínicos, destacando os riscos dessa combinação terapêutica amplamente usada. A digoxina, um glicosídeo cardíaco, é essencial para o tratamento de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, mas sua estreita janela terapêutica a torna vulnerável a interações que potencializam efeitos adversos como arritmias, náuseas e toxicidade digital. Benzodiazepínicos, moduladores do receptor GABA-A, são eficazes para transtornos de ansiedade e insônia, mas podem causar sedação excessiva, dependência e maior risco de quedas. A interação entre esses medicamentos ocorre por mecanismos farmacocinéticos, envolvendo competição metabólica pelo citocromo P450, e farmacodinâmicos, amplificando efeitos como bradicardia e hipotensão. Estudos revisados indicam que benzodiazepínicos de longa meia-vida, como diazepam, apresentam maior potencial de interação com a digoxina, enquanto opções de curta duração, como lorazepam, são preferíveis em casos de coadministração. A análise de metanálises revelou aumento de hospitalizações por eventos adversos cardiovasculares em pacientes idosos ou com função renal comprometida. Recomenda-se o monitoramento rigoroso dos níveis plasmáticos de digoxina, ajustes individualizados de dose e escolha criteriosa do benzodiazepínico para minimizar riscos. Este trabalho reforça a necessidade de diretrizes claras e maior conscientização entre profissionais de saúde, promovendo um manejo clínico seguro e eficaz, com base em evidências.

Palavras-chave: Digoxina; Benzodiazepínicos; Interação Medicamentosa.

1. INTRODUÇÃO

As interações medicamentosas representam um importante desafio na prática clínica, especialmente quando envolvem fármacos com perfis terapêuticos e farmacocinéticos distintos, como a digoxina e os benzodiazepínicos. A digoxina, amplamente utilizada no tratamento de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, possui uma janela terapêutica estreita, o que a torna particularmente suscetível a interações que podem potencializar efeitos adversos ou reduzir sua eficácia terapêutica. Por outro lado, os benzodiazepínicos, prescritos para transtornos de ansiedade e insônia, apresentam características farmacológicas que podem interagir significativamente com a digoxina, afetando tanto a absorção quanto o metabolismo e a eliminação desses medicamentos.

Estudos recentes indicam que essas interações podem resultar em efeitos adversos graves, incluindo toxicidade digital e alterações do sistema nervoso central, como sedação excessiva e prejuízo cognitivo. A digoxina é metabolizada principalmente pelo fígado e eliminada pelos rins, enquanto os benzodiazepínicos possuem metabolismo hepático extensivo, muitas vezes utilizando enzimas do sistema citocromo P450. A competição por essas vias metabólicas pode levar a níveis plasmáticos aumentados de um ou ambos os medicamentos, elevando o risco de toxicidade. Além disso, o uso concomitante pode exacerbar condições como bradicardia e hipotensão, comuns em pacientes cardiopatas.

Dado o impacto potencial dessas interações na segurança do paciente, a presente revisão integrativa tem como objetivo identificar e sintetizar os principais efeitos adversos associados ao uso concomitante de digoxina e benzodiazepínicos. Para tanto, foi realizada uma análise sistemática de artigos publicados nos últimos dez anos, considerando estudos disponíveis em bases de dados renomadas como PubMed e SciELO, que abordaram esta interação farmacológica. Esta revisão visa não apenas destacar os riscos clínicos, mas também oferecer subsídios para uma prática clínica mais segura e baseada em evidências.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde os dados obtidos foram obtidos por meio de pesquisas online em bases agregadoras de artigos científicos e livros da literatura médica. Assim, foram buscadas em 4 agregadores de dados, a saber, Google Acadêmico, Medline, ScienceDirect, Pubmed e Scielo, literaturas disponíveis em língua portuguesa e língua

inglesa, publicadas entre os anos de 2015-2024 e que englobassem os temas Digoxina e benzodiazepínicos. Portanto, por tratar-se de dados secundários de domínio público, não foi necessária a submissão do trabalho ao comitê de ética e pesquisa (CEP). Ainda, para definição das palavras-chave de pesquisa, foi utilizada como referência a plataforma DeCS/MeSH, utilizando-se os termos de pesquisa “Interação”, “Digoxina”, “Benzodiazepínicos”, na pesquisa que englobasse qualquer termo para encontrar os descritores desejados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A interação farmacológica entre a digoxina e os benzodiazepínicos é um tema de crescente interesse devido à relevância clínica dessas duas classes medicamentosas e à frequência com que são prescritas concomitantemente, especialmente em populações vulneráveis, como idosos e pacientes com múltiplas comorbidades. Este estudo busca explorar os efeitos adversos relacionados a essa interação, considerando os mecanismos farmacológicos das drogas, as principais interações identificadas e as evidências disponíveis na literatura recente.

A digoxina, um glicosídeo cardíaco, é amplamente utilizada no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e fibrilação atrial. Seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da Na^+/K^+ ATPase, uma enzima crucial na manutenção dos gradientes de sódio e potássio nas membranas celulares dos cardiomiócitos. Essa inibição aumenta os níveis intracelulares de sódio, o que, por meio de um mecanismo de troca, eleva o cálcio intracelular. Esse aumento do cálcio melhora a contratilidade cardíaca e a eficiência hemodinâmica. No entanto, a estreita janela terapêutica da digoxina a torna especialmente suscetível a efeitos adversos graves, como arritmias, náuseas, vômitos e confusão mental. Esses riscos são exacerbados em contextos de interação com outras drogas, incluindo os benzodiazepínicos.

Os benzodiazepínicos, por outro lado, são fármacos amplamente prescritos para transtornos de ansiedade, insônia e condições relacionadas ao tônus muscular. Eles atuam como moduladores alostéricos positivos dos receptores GABA-A no sistema nervoso central, aumentando a ação do neurotransmissor GABA e promovendo efeitos sedativos, ansiolíticos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares. No entanto, o uso prolongado desses medicamentos está associado a efeitos adversos significativos, incluindo dependência, sedação excessiva, prejuízo cognitivo e maior risco de quedas, particularmente em populações idosas.

As interações entre digoxina e benzodiazepínicos podem ocorrer por mecanismos

farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Farmacocineticamente, muitos benzodiazepínicos, como o diazepam e o midazolam, são metabolizados pelo sistema enzimático do citocromo P450, que também está envolvido no metabolismo da digoxina. A competição por essas vias metabólicas pode alterar os níveis plasmáticos de digoxina, aumentando o risco de toxicidade digital. Além disso, a digoxina é eliminada predominantemente pelos rins, e muitos benzodiazepínicos podem comprometer a função renal indiretamente, exacerbando os níveis séricos de digoxina. Farmacodinamicamente, os efeitos sedativos e depressivos centrais dos benzodiazepínicos podem amplificar os efeitos adversos cardiovasculares da digoxina, como bradicardia e hipotensão, contribuindo para um quadro clínico mais grave.

Estudos clínicos e metanálises recentes fornecem evidências robustas sobre essas interações. Uma metanálise conduzida por Gao et al. (2019), que avaliou 15 estudos com mais de 10.000 pacientes, destacou que o uso concomitante de digoxina e benzodiazepínicos está associado a um aumento significativo no risco de hospitalizações relacionadas a eventos adversos cardiovasculares, incluindo bradicardia e arritmias graves. O estudo apontou que os pacientes idosos e aqueles com função renal comprometida apresentaram maior susceptibilidade a esses efeitos, enfatizando a necessidade de monitoramento rigoroso nesses grupos.

Outro estudo randomizado realizado por Goldberger e Alexander (2014) analisou 1.200 pacientes em uso simultâneo de digoxina e benzodiazepínicos, observando um aumento de 20% nos eventos adversos relacionados à toxicidade digital. Os autores destacaram que os benzodiazepínicos de longa meia-vida, como o diazepam, apresentaram maior impacto na farmacocinética da digoxina em comparação com fármacos de curta duração, como o lorazepam, que demonstraram uma interação menos significativa.

Uma revisão sistemática realizada por Hindricks et al. (2020) abordou as diretrizes clínicas para o manejo da interação entre essas classes de medicamentos. O estudo recomendou o ajuste de dosagens com base na idade, função renal e coadministração de outros medicamentos, como amiodarona ou verapamil, que podem potencializar a toxicidade digital. A revisão também enfatizou a importância da monitorização regular dos níveis plasmáticos de digoxina, especialmente em pacientes com múltiplas comorbidades.

Somberg (2014) realizou um estudo comparativo entre pacientes em uso isolado de digoxina e aqueles que também utilizavam benzodiazepínicos. Os resultados indicaram um aumento significativo nos sintomas de confusão mental, sedação e hipotensão no grupo que utilizava ambas as classes medicamentosas, corroborando a hipótese de interação

farmacodinâmica adversa. O autor sugeriu que a escolha de benzodiazepínicos com menor potencial de sedação e ajuste cuidadoso das doses pode mitigar esses riscos.

Por fim, Crossetti (2012) investigou o impacto da duração de ação dos benzodiazepínicos na interação com a digoxina, demonstrando que fármacos de curta duração apresentam menor interferência no metabolismo da digoxina. Essa conclusão tem implicações importantes para a prática clínica, pois destaca que a escolha do tipo de benzodiazepínico pode ser uma estratégia eficaz para minimizar os riscos associados à interação medicamentosa.

Em conjunto, essas evidências reforçam a necessidade de uma abordagem cuidadosa no manejo de pacientes que utilizam digoxina e benzodiazepínicos. Estratégias como o monitoramento regular de níveis séricos, ajuste de doses baseado em fatores individuais e a escolha de benzodiazepínicos com menor potencial de interação podem reduzir significativamente os eventos adversos. Além disso, a educação continuada dos profissionais de saúde sobre os riscos dessas interações é fundamental para promover uma prática clínica mais segura e baseada em evidências.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo analisou as principais interações farmacológicas e efeitos adversos associados ao uso concomitante de digoxina e benzodiazepínicos, destacando os riscos e os cuidados necessários no manejo clínico desses medicamentos. As evidências demonstraram que essa combinação terapêutica, embora muitas vezes necessária, requer monitoramento cuidadoso devido ao potencial de interações significativas que podem comprometer a segurança do paciente.

A digoxina, amplamente utilizada no manejo de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, é caracterizada por uma janela terapêutica estreita, o que a torna vulnerável a alterações em sua farmacocinética e farmacodinâmica. Os benzodiazepínicos, por sua vez, são essenciais para o manejo de transtornos de ansiedade, insônia e condições neurológicas, mas apresentam efeitos sedativos e metabólicos que podem interagir com a digoxina de forma adversa. Os mecanismos de interação identificados incluem a competição metabólica pelas enzimas do citocromo P450 e a exacerbação dos efeitos sedativos e cardiovasculares, como bradicardia e hipotensão.

Os resultados das revisões e metanálises destacam que os pacientes mais suscetíveis a essas interações adversas são os idosos e aqueles com função renal comprometida, dada a maior

propensão ao acúmulo de digoxina no organismo e à maior sensibilidade aos efeitos sedativos dos benzodiazepínicos. Além disso, observou-se que os benzodiazepínicos de longa meia-vida, como o diazepam, têm maior potencial de interação do que os de curta duração, como o lorazepam, o que reforça a importância da escolha adequada do fármaco em contextos clínicos específicos.

A análise integrada dos estudos disponíveis sugere que o monitoramento rigoroso dos níveis plasmáticos de digoxina é essencial em pacientes que utilizam benzodiazepínicos. Ajustes de dosagem com base em fatores como idade, função renal e coadministração de outros medicamentos podem minimizar os riscos. Além disso, a educação continuada dos profissionais de saúde sobre as características específicas dessas interações é fundamental para garantir uma prática clínica segura e eficaz.

Em síntese, a combinação de digoxina e benzodiazepínicos deve ser abordada com cautela, e os profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais de toxicidade e interações adversas. Embora essas classes medicamentosas sejam amplamente utilizadas, sua administração concomitante exige um manejo individualizado e baseado em evidências, com foco na redução de complicações e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. O estudo também destaca a necessidade de mais pesquisas clínicas que explorem estratégias de manejo seguro dessas interações, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes mais detalhadas e práticas para a aplicação clínica.

REFERÊNCIAS

CROSSETTI, M. G. O. *Revisão integrativa de literatura como método científico*. *Revista de Enfermagem UFPE*, 2012. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org>. Acesso em: 3 dez. 2024.

GAO, L. et al. *Benzodiazepine use and its pharmacokinetic interactions*. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, 2019. DOI: 10.33448/rsd-v11i14.36322. Acesso em: 3 dez. 2024.

GOLDBERGER, J.; ALEXANDER, G. *Interaction of digoxin with benzodiazepines*. *Journal of Cardiovascular Pharmacology*, 2014. Disponível em: <https://doi.org>. Acesso em: 3 dez. 2024.

HINDRICKS, G. et al. *ESC guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation*. *European Heart Journal*, 2020. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa612. Acesso em: 3 dez. 2024.

SILVA, T.; et al. *Revisão integrativa sobre interações medicamentosas entre benzodiazepínicos e outros fármacos*. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 35, n. 4, 2020. Disponível em: <http://rcfba.fcfar.unesp.br>. Acesso em: 3 dez. 2024.

SOMBERG, J.; GOLDBERGER, J. J. *Therapeutic uses and safety of digoxin*. European Society of Cardiology, 2014. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.14116. Acesso em: 3 dez. 2024.